

EDN EYQDTI

DOI 10.5281/zenodo.10926196

УДК 631.171.004.3:004.932

Кутырёв А. И., Филиппов Р. А.

ПРИМЕНЕНИЕ СВЁРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ УЧЁТА ОПАДЕНИЯ ПЛОДОВ ЯБЛОНИ

ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»

Реферат. Применение алгоритмов машинного обучения для учёта опадения завязавшихся плодов позволит создать модели прогнозирования потенциальной урожайности. В статье представлены результаты исследований (2023 г.) по применению метода трансферного обучения (Transfer Learning) моделей свёрточных нейронных сетей (CNN) для распознавания и классификации завязавшихся плодов яблони на изображениях, оценки степени опадения плодов и последующего учёта урожайности. В исследовании использовали современные модели YOLOv8x-n, разделённые на категории по сложности в зависимости от количества параметров. Сформирован и аннотирован набор изображений завязей плодов (2000 шт.) сорта Марат Бусурин, собранных в условиях промышленного сада с использованием экшен камеры GoPro HERO 11. Для обучения моделей свёрточных нейронных сетей и анализа результатов использовали различные программные инструменты и библиотеки, включая CUDA, TensorFlow, Keras, PyArrow, NumPy, OpenCV, matplotlib и другие, использована видеокарта NVIDIA Tesla T4. Значения метрик точности (Precision) и полноты (Recall), полученные в процессе обучения моделей нейронных сетей, были использованы для оценки производительности моделей YOLOv8x-n, а также для расчета средней точности (mAP50) на каждой эпохе обучения. Каждый распознанный объект на тестовых изображениях был классифицирован и обведен в ограничивающую рамку (box), что позволило визуализировать результаты работы моделей. Распознавание и классификация завязавшихся плодов на промышленной плантации позволяет вести количественный учёт со средней точностью не менее 0,63 mAP. Средняя скорость обработки кадров обученными моделями для тестового набора данных составила 19,7 кадров в секунду. Анализ результатов исследований показал, что основная масса завязей опала в июне (в среднем 43 % от общего числа завязей) и 14 % плодов опало в июле и августе перед уборкой урожая. Полученные результаты подтверждают возможность использования современных моделей свёрточных нейронных сетей YOLOv8 для точного учёта опадения завязавшихся плодов в динамике в течение вегетационного цикла созревания плодов.

Ключевые слова: свёрточная нейронная сеть, трансферное обучение, распознавание и классификация, прогнозирование, управление урожайностью, опадение плодов, фенофаза, яблоня.

Для цитирования: Кутырёв А. И., Филиппов Р. А. Применение свёрточных нейронных сетей для учёта опадения плодов яблони // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 87–102. EDN: EYQDTI. DOI: 10.5281/zenodo.10926196.

For citation: Kutyrëv A. I., Filippov R. A. Application of convolutional neural networks for fruit drop detection in apple trees // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 1(37). P. 87–102. EDN: EYQDTI. DOI: 10.5281/zenodo.10926196.

Введение

Среди плодовых семечковых культур яблоня занимает первое место по площади промышленного возделывания в России, в частности в Республике Крым

данная культура возделывается на площади около 5 тыс га и занимает более 60 % площадей среди семечковых культур [1–3]. Получение ежегодных стабильно высоких урожаев является наиболее важной задачей, стоящей перед садоводческой наукой. Одним из основных этапов сохранения урожайности является максимальное использование биологического потенциала растения путём использования передовых агротехнологических приёмов, таких как качественная обрезка, оптимизация полива и подкормки растений, своевременная борьба с вредителями и болезнями и др. [4–6]. Основными факторами, которые влияют на урожайность яблони, является степень интенсивности завязывания плодовых почек, опадение завязей и плодов, периодичность плодоношения. Проведение точного учёта завязей и завязавшихся плодов в разные периоды вегетационного развития яблони поможет разработать способы управления интенсивностью завязывания плодов и регулирования их дальнейшего опадения.

Как известно, у яблони в различные фенологические фазы развития плодов существует несколько периодов с массовым опадением завязей и плодов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Фазы развития цветковых почек яблони

Выделяют несколько периодов опадения генеративных образований. «Майское опадение завязей» наблюдается через две–три недели после цветения в фенофазах «опадения лепестков» и «завязывания плодов», степень его интенсивности во многом зависит от совокупности действия климатических факторов (температуры, влажности окружающего воздуха во время цветения, интенсивности воздушных потоков), а также от активности насекомых опылителей. «Июньское опадение плодов», так называемое формирующее или физиологическое; его интенсивность также зависит от многих факторов, в этот период плодовые деревья могут потерять до 50 % всех молодых плодов (завязей). «Предуборочное» опадение плодов наблюдается из-за недостатка питательных веществ и влаги в растениях [7, 8].

Высокая трудоёмкость и недостаточная точность визуальных методов (осмотров насаждений агрономами) затрудняют учёт опадения завязей, поэтому в плодоводстве практически не проводится. Без точных данных о количестве завязей невозможно создать эффективную модель прогнозирования потенциальной урожайности и с

помощью технологических процессов точно регулировать и управлять урожайностью растений. Также эти данные позволят детально изучить влияние агротехнологических приёмов на периодичность плодоношения у яблонь [9, 10].

Существует множество методов распознавания и классификации биологических объектов на изображениях, используются различные типы камер, включая RGB, спектральные и тепловые. Извлечение и обработка данных, полученных из спектральных и тепловых камер, требует дополнительных вычислительных ресурсов из-за их высокой размерности и сложности. Анализ данных, полученных с использованием мультиспектральных, инфракрасных и гиперспектральных камер, осложняется разнообразием характеристик объектов и значительным объемом информации, содержащимся в полученных изображениях. Камеры RGB с тремя цветовыми каналами остаются наиболее распространенным и широко используемым инструментом для распознавания биологических объектов, извлечения информации о их цвете, форме и текстуре на изображениях [11, 12].

Для быстрого и точного процесса подсчёта завязей на изображениях предлагается применение сверточных нейронных сетей (CNN). RGB-камеры в сочетании с современными методами машинного обучения и компьютерного зрения позволят проводить детекцию завязей на изображениях с учетом их пространственного расположения, формы, структуры и геометрии.

Цель исследований – применение трансферного обучения (Transfer Learning) моделей сверточных нейронных сетей (CNN) для распознавания и классификации завязавшихся плодов яблони на изображениях для оценки степени опадения плодов и последующего учёта урожайности яблони.

Материалы и методы исследований

Известны различные модели сверточных нейронных сетей для распознавания и классификации объектов на изображениях. Модель AlexNet была разработана для классификации изображений и является одной из первых моделей глубокого обучения. Модель VGGNet характеризуется сверточной архитектурой с малым размером фильтров, что делает её эффективной для извлечения признаков изображений. Сеть GoogLeNet имеет модульную архитектуру и включает блоки Inception, что позволяет снизить количество параметров и увеличить эффективность обучения. ResNet (Residual Network) представляет собой глубокую сеть с использованием блоков остаточного обучения, что облегчает обучение глубоких сетей. Модель MobileNet оптимизирована для работы на мобильных устройствах с ограниченными вычислительными ресурсами. EfficientNet использует механизмы масштабирования параметров и глубины для создания эффективных и точных моделей. Для распознавания объектов на изображениях также применяются модели, основанные на архитектуре ансамбля, такие как ResNeXt и DenseNet, которые объединяют несколько подсетей для улучшения точности классификации [13–16]. В России было разработано несколько узкоспециализированных моделей нейронных сетей для распознавания биологических объектов в лабораторных условиях, таких как NeuroNet (ИПМ им.М.В.Келдыша РАН и НПО «Кристалл») и DeepBind (МФТИ).

Анализ существующих моделей сверточных нейронных сетей показал, что модель сверточной нейронной сети YOLOv8 (You Only Look Once version 8) обладает значительными преимуществами в скорости и точности обработки изображений в реальном времени, эффективно использует ресурсы различных вычислительных устройств, обеспечивает гибкость и легкость в настройке [17–20]. Модель YOLOv8 позволяет строить ограничивающие рамки (bounding boxes) и определять классы объектов на изображении за один проход (One-stage) без необходимости дополнительных вычислений и постобработки результатов. Данная модель

обеспечивает детальную классификацию объектов на изображениях различной сложности и масштабов на основе пиксельных данных. Архитектура модели YOLOv8 включает в себя серию слоев свертки, объединения и активации, организованных последовательно для извлечения признаков из входных изображений. Модель использует различные техники оптимизации, такие как батч-нормализация (Batch Normalization, стандартизация входных данных путем вычисления среднего значения и дисперсии) и механизмы регуляризации (управление переобучением и повышение обобщающей способности) для повышения эффективности и точности обнаружения объектов (рисунок 2).

В исследованиях использована техника трансферного обучения, основанная на использовании предварительно обученных моделей для решения новых задач [21–23]. Техника трансферного обучения использована с целью увеличения производительности путём переноса знаний, полученных при обучении на наборе данных COCO, и улучшения способности моделей к распознаванию завязей на изображениях. Набор данных COCO содержит свыше 330 тысяч изображений с разметкой в формате JSON, охватывающей информацию о более чем 2,5 миллионах объектов, представленных в 80 различных классах, включая плоды яблони.

Рисунок 2 – Архитектура моделей YOLOv8 (small, medium, large и extra-large), используемых в исследованиях

В исследовании использовали различные варианты моделей YOLOv8x-n, разделённые на категории «x» (extra), «l» (large), «m» (medium), «s» (small) и «n»

(nano). Эти обозначения категорий указывают на уровень сложности моделей в зависимости от количества их параметров: модель nano – 3,4 млн, small – 11,8 млн, medium – 27,3 млн, large – 46,0 млн и extra – 71,8 млн.

Для проведения трансферного обучения был сформирован и аннотирован набор изображений завязавшихся плодов сорта Марат Бусурин (возраст насаждений 11 лет), находящихся в фенофазе завязывания плодов (М), собранных в условиях промышленного сада Московской области с использованием экшен камеры GoPro HERO 11. Разрешение изображений составляло 5312×2988 пикселей, использован фиксированный широкоугольный объектив (фокусное расстояние 2,77 мм). Форматы файлов изображений JPEG и RAW. Набор данных для обучения моделей сверточных нейронных сетей (изображений завязавшихся плодов) был собран с 50 деревьев, находящихся в одном ряду со схемой посадки 5×2,5. Сбор набора данных проводили в период с 03.06.2023 по 06.06.2023. Полученное разнообразие данных позволило моделям адаптироваться к различным вариациям условий возделывания, что является важным аспектом при создании модели машинного обучения. Анализ распознавания завязавшихся плодов и их учёт с использованием нейронной сети проведён в июне перед массовым опадением завязей (07.06.2023), а в августе (20.08.2023) проведён визуальный учёт созревших плодов.

Разметка полученных изображений выполнена с использованием инструмента аннотации прямоугольных рамок (Bounding Boxes Tool). Каждая ограничивающая рамка содержит координаты верхнего левого и нижнего правого углов, определяющие позицию завязей плодов яблони на изображении. Всем завязям на изображениях был присвоен класс «ovary» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Проведение аннотирования изображений в сервисе Roboflow

Для расширения набора данных была проведена аугментация изображений с применением следующих операций: отражение по горизонтали (Flip: Horizontal), обрезка без увеличения (Crop: 0 % Minimum Zoom) и с максимальным увеличением до 20 % (20 % Maximum Zoom), наклон горизонтальный и вертикальный на $\pm 10^\circ$ (Shear: $\pm 10^\circ$ Horizontal, $\pm 10^\circ$ Vertical), изменение оттенка между -15° и $+15^\circ$ (Hue: Between -15° and $+15^\circ$), добавление шума до 0,1 % пикселей (Noise: Up to 0.1 % of pixels). Полученные в результате аугментации синтетические данные были использованы в обучающей выборке. В результате получено 2000 размеченных

изображений. Этот объем данных обеспечивает достаточно широкий спектр вариаций, что важно для разработки и оценки производительности алгоритма машинного обучения. Большой объем данных, используемых в исследованиях, обеспечил стабильность обучения и позволил избежать переобучения модели. После этого набор данных был разделен на три группы (выборки): обучающую (70 %, 1400 изображений), валидационную (20 %, 400 изображений) и тестовую (10 %, 200 изображений). Обучающая выборка, используемая для обучения моделей, позволила моделям находить закономерности в данных и строить соответствующие предсказательные модели. Валидационная выборка, используемая для настройки гиперпараметров моделей и оценки их производительности в процессе обучения, обеспечила возможность раннего выявления переобучения моделей и корректировки параметров для оптимизации их работы. Тестовая выборка использована для окончательной оценки производительности модели после завершения обучения и настройки. Кроме этого, был собран дополнительный набор изображений деревьев с завязавшимися плодами (300 шт.), которые не использовались в процессе обучения. Эти изображения использованы для оценки производительности и качества работы моделей сверточных нейронных сетей.

Метрики бинарной классификации Precision (точность) и Recall (полнота) использованы для оценки качества работы обученных моделей при распознавании завязей на изображениях [24]. Они были рассчитаны с использованием следующих формул (1, 2):

$$\text{Precision}_{\text{Box}} = \frac{\text{TP}_{\text{Box}}}{\text{TP}_{\text{Box}} + \text{FP}_{\text{Box}}} \quad (1)$$

$$\text{Recall}_{\text{Box}} = \frac{\text{TP}_{\text{Box}}}{\text{TP}_{\text{Box}} + \text{FN}_{\text{Box}}} \quad (2)$$

где TP_{Box} – количество верно обнаруженных ограничивающих рамок, FP_{Box} – количество ложноположительных ограничивающих рамок, FN_{Box} – количество ложноотрицательных ограничивающих рамок.

Метрика Mean Average Precision (mAP) использована для расчета средней площади под кривой точности-полноты (Precision-Recall) и определена по формуле (3).

$$\text{mAP}_{\text{Box}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N \text{AP}_{\text{Box}} \quad (3)$$

где N – количество классов объектов, AP_{Box} – площадь под кривой точности-полноты для каждого класса i при использовании ограничивающих рамок.

Метрика mAP учитывает точность и полноту для различных порогов бинарной классификации. Чем выше значение метрики mAP, тем более точно модель способна обнаруживать объекты на изображениях.

Степень пересечения между предсказанными и истинными областями ограничивающих рамок вокруг завязей определена с помощью метрики IoU (Intersection over Union) по формуле 4.

$$\text{IoU} = \frac{A_{\text{Intersection Box}}}{A_{\text{Union Box}}} \quad (4)$$

где $A_{\text{Intersection Box/Mask}}$ – площадь пересечения между двумя областями, а $A_{\text{Union Box/Mask}}$ – площадь их объединения. Если значение индекса перекрытия (IoU) превышает заданный порог, например, 50 %, то объект считается успешно распознанным.

Функция потерь Loss_{Box} использована для оценки ошибок модели в определении ограничивающих рамок объектов на изображении в процессе обучения с целью минимизации расхождений между предсказанными и фактическими (размеченными) значениями.

$$\text{Loss}_{\text{Box/Mask}} = \lambda_{\text{coord}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B 1_{ij}^{\text{obj}} \cdot \text{MSE}(x_i, \hat{x}_i, y_i, \hat{y}_i, w_i, \hat{w}_i, h_i, \hat{h}_i) \quad (5)$$

где λ_{coord} – коэффициент для балансировки компонентов функции потерь (значимости компонентов функции потерь), S – размер сетки (grid size), B – количество предсказанных ограничивающих рамок на каждой ячейке сетки, i – индекс ячейки сетки, j – индекс предсказанной ограничивающей рамки в ячейке сетки, 1_{ij}^{obj} – индикаторная функция, принимает значение равное 1, если ограничивающая рамка j в ячейке сетки i отвечает за объект, MSE – среднеквадратичная ошибка (Mean Squared Error) между предсказанными и истинными значениями координат $(x_i, \hat{x}_i, y_i, \hat{y}_i, w_i, \hat{w}_i, h_i, \hat{h}_i)$.

Формула 6 использована для определения скорости обработки кадров (Frame Rate, FR) моделями сверточных нейронных сетей как обратное значение среднего времени обработки одного кадра T_{cp} :

$$\text{FR} = \frac{1}{T_{\text{cp}}} \quad (6)$$

где T_{cp} – среднее время обработки одного кадра, мс.

Для обучения моделей сверточных нейронных сетей и анализа данных были использованы различные программные инструменты и библиотеки: CUDA 12.2 (платформа параллельных вычислений, необходимая для обучения и работы с нейронными сетями на графических процессорах), TensorFlow 2.15.0 (фреймворк машинного обучения), TensorBoard 2.15.0 (инструмент для визуализации процесса обучения моделей машинного обучения), Keras 2.15.0 (высокоуровневый API для построения и обучения нейронных сетей), PyArrow 10.0.1 (библиотека предназначенная для обработки и анализа больших объемов данных), JAX 0.4.23 и JAXLib 0.4.23 (библиотеки для численных вычислений, обеспечивающие автоматическое дифференцирование и ускорение вычислений на GPU), NumPy (библиотека для работы с многомерными массивами и математическими функциями), OpenCV (библиотека компьютерного зрения), Pillow (библиотека для обработки изображений и сохранения изображений в различных форматах), matplotlib (библиотека для визуализации данных в виде графиков и диаграмм), tqdm (библиотека для отображения прогресса выполнения итераций обучения). Обучение моделей проведено на графическом процессоре (GPU), использована видеокарта NVIDIA Tesla T4 с памятью GDDR6 объемом 16 ГБ, драйвер Nvidia 535.104.05.

Результаты и их обсуждение

В ходе исследований определены оптимальные параметры для обучения моделей нейронных сетей YOLOv8n - YOLOv8x: размер изображений, подаваемых на вход модели для обучения и инференса, составляет 640×640 пикселей, количество эпох обучения установлено на 100, терпимость (Patience), то есть количество эпох, в течение которых обучение модели продолжается без улучшения производительности на валидационном наборе данных, равно 10; размер пакета данных (Batch Size), определяющий количество изображений, обрабатываемых параллельно на каждой итерации обновления весов модели, составляет 10.

Для оценки производительности сверточных нейронных сетей был использован набор из 300 фотографий яблоневого сада, на которых изображены деревья с завязавшимися плодами. Эти фотографии не использовали в процессе обучения моделей. Результаты распознавания и классификации завязей с помощью обученной модели YOLOv8x представлены на рисунке 4.

С помощью модели сверточной нейронной сети YOLOv8x каждый распознанный объект на изображении был классифицирован и обведен в ограничивающую рамку (box), что позволяет визуализировать результаты работы

модели. Нераспознанные завязи отмечены в окрестность желтого цвета. Часть завязей была не распознана из-за их взаимного перекрытия, перекрытия листвой или другими объектами на изображении, делая их невидимыми для модели обнаружения объектов. Также некоторые завязи были не распознаны из-за искажений в изображениях, таких как тень или размытость и неоднородностей фона (цвета и текстур).

Рисунок 4 – Результаты распознавания и классификации завязей с помощью обученной модели YOLOv8x

Графики точности и полноты (Precision-Epoch и Recall-Epoch) позволили визуализировать изменение качества работы моделей во время обучения на различных эпохах (итерациях) (рисунок 5).

А

Б

Рисунок 5 – Графики изменения качества работы моделей во время обучения на различных эпохах (итерациях): А – график зависимости точности от эпохи обучения (Precision-Epoch), Б – график зависимости полноты от эпохи обучения (Recall-Epoch)

Полученные графики mAP50(Box)-Epoch и mAP50(Mask)-Epoch показывают динамику изменения средней точности (mAP) при установленном пороговом значении пересечения областей (IoU) в 50 % в зависимости от эпохи обучения (рисунок 6). Для каждой эпохи обучения проведена оценка точности распознавания объектов, определена эпоха обучения (89), на которой модели показывают наилучшую производительность.

Рисунок 6 – Кривые оценки метрики средней точности в зависимости от эпохи обучения при распознавании ограничивающих рамок (mAP50 bounding boxes)

Построенные в процессе обучения кривые потерь (Loss) позволили оценить производительность моделей по мере повышения точности распознавания ограничивающих рамок на валидационной выборке (рисунок 7). Анализ кривых потерь по эпохам обучения является ключевым индикатором целесообразности

продолжения обучения моделей и оценки их способности к снижению ошибок в распознавании.

Рисунок 7 – Кривая изменения функции потерь в зависимости от эпохи обучения при распознавании ограничивающих рамок (Box Loss)

Функция показывает значительное снижение потерь до достижения 70-й эпохи обучения. В период с 71-й по 94-ю эпоху обучения функция потерь остается практически неизменной. Однако, начиная с 95-й эпохи обучения, наблюдается увеличение потерь моделей, что можно объяснить излишней адаптацией моделей к обучающим данным. Этот процесс приводит к снижению обобщающей способности сверточной нейронной сети на новых данных и свидетельствует о начале переобучения. Оптимальное количество эпох обучения было определено с использованием стратегии ранней остановки (early stopping), при которой обучение прерывается, когда производительность модели на валидационной выборке перестает улучшаться.

На графике Precision-Recall (рисунок 8) представлена полученная зависимость точности и полноты при изменении порога успешности распознавания (мера сходства между объектом и классами) модели YOLOv8x. Построенная кривая позволяет оценить качество распознавания в зависимости от выбранного порога.

Рисунок 8 – Кривая оценки точности и полноты Precision-Recall модели YOLOv8x

Анализ графика Precision-Recall позволил определить оптимальный порог 0,59, который обеспечивает наилучшее соотношение между точностью и полнотой для класса «ovary» завязи плодов яблони.

Значения метрик Precision и Recall, полученные в процессе обучения, были использованы для оценки точности и полноты моделей YOLOv8x-n, а также для расчета средней точности (mAP50) с использованием ограничивающих рамок на каждой эпохе обучения (таблица 1).

Таблица 1 – Результаты вычисления метрик бинарной классификации при распознавании завязавшихся плодов яблони

Модель	Метрика точности, распознавание ограничивающих рамок (Precision Box)	Метрика полноты, распознавание ограничивающих рамок (Recall Box)	Средняя точность, распознавание ограничивающих рамок (mAP50 Box)
YOLOv8n	0,689	0,571	0,602
YOLOv8s	0,773	0,549	0,62
YOLOv8m	0,756	0,555	0,628
YOLOv8l	0,761	0,589	0,643
YOLOv8x	0,778	0,596	0,673

Модели YOLOv8x (mAP50 0,673) и YOLOv8l (mAP50 0,643) показывают более высокую производительность по всем метрикам по сравнению с моделью YOLOv8n (mAP50 0,602), что объясняется глубиной моделей и количеством параметров. Модель YOLOv8n является более предпочтительным выбором для использования на менее мощных вычислительных системах, работающих на центральных процессорах (CPU), благодаря более высокой скорости обработки кадров. Средняя скорость обработки кадров (FR) для тестового набора данных YOLOv8n составила 42,2 кадров в секунду, YOLOv8s – 19,32 кадров в секунду, YOLOv8m – 14,6 кадров в секунду, YOLOv8l – 12,38 кадров в секунду, YOLOv8x – 10,22 кадров в секунду. Несмотря на невысокую скорость обработки кадров и большое количество параметров в дальнейших полевых исследованиях использована модель YOLOv8x, которая показала наилучшую производительность по метрикам.

Установлено, что у деревьев Сорта «Марат Бусурин» в одном ряду максимальное отклонения в количестве плодов на дереве составило 53 %, а средний процент опадения завязавшихся плодов составил 54,82 % (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты учёта опадания завязавшихся плодов яблони сорта Марат Бусурин

Даты проведения учёта плодов	Порядковый номер дерева в ряду						Среднее значение, шт.	Среднеквадратическое отклонение
	1	2	3	4	n	50		
Перед июньским опадением (07.06.2023)	797	725	854	712	...	570	683	114,9
Перед уборкой урожая (20.08.2023)	390	298	386	274	...	346	368	43,9
Процентное отклонение, %	55,8	51,6	50,9	53,5	...	60,70	54,82	4,60

Анализ результатов распознавания завязавшихся плодов с помощью модели нейронной сети YOLOv8x показал, что перед июньским опадением из 50 деревьев

сорта Марат Бусурин девять деревьев имели количество завязей в диапазоне 884–920 шт., а в августе перед уборкой урожая визуальный учёт показал, что количество плодов на этих деревьях составляло 359–436 шт., при этом их средняя масса составляла 104 г. У 28 деревьев количество завязавшихся плодов в июне находилось в диапазоне 603–812 шт., а в августе количество плодов перед уборкой составило 274–392 шт., при этом средняя масса плодов составила 123 г. У 13 деревьев количество завязавшихся плодов находилось в диапазоне 496–570 шт., а в августе количество плодов перед уборкой составило от 234 до 346 шт., при этом средняя масса плодов составляла 129 г. Установлено, что основная масса завязей опала в июне (в среднем 43 %) от общего числа завязей и 14 % плодов опало в июле и августе перед уборкой урожая.

Полученные результаты подтверждают возможность использования современных моделей сверточных нейронных сетей YOLOv8 для точного учёта опадения завязавшихся плодов в динамике в течение вегетационного цикла созревания плодов. Результаты данного исследования показывают, что модели YOLOv8-п, обученные на данных сорта Марат Бусурин, могут быть дообучены с применением техники трансферного обучения на данных других сортов яблонь, что позволит учитывать их особенности и достичь высокой производительности в распознавании. В дальнейших исследованиях для сбора данных предлагается использовать роботизированное колесное шасси с модулем мониторинга состояния насаждений в режиме реального времени с применением алгоритма трекинга для исключения дублирования подсчета и повышения точности автоматического учёта завязавшихся плодов на дереве [25].

Выводы

Анализ результатов исследований показал, что распознавание и классификация завязавшихся плодов на промышленной плантации, проведенные с использованием камеры GoPro HERO 11 с применением для обработки полученных данных моделей сверточных нейронных сетей YOLOv8п-х, позволяет вести количественный учёт завязей со средней метрикой точности mAP не менее 0,63. Некоторые завязи не были обнаружены из-за их взаимного перекрытия или перекрытия листвой на изображении, а также из-за искажений, таких как тени, размытость и фоновые неоднородности.

Многолетние данные поэтапного учёта различных генеративных образований яблони с использованием сверточных нейронных сетей позволит выявить сортовые особенности яблони и закономерности саморегулирования численности генеративных образований яблони (бутонов, цветков, завязей, плодов). Поможет изучить влияние агротехнологических приёмов на физиологические особенности реализации генетического потенциала сорта, что послужит предпосылками для разработки способа прогнозирования и управления урожайностью. Полученные результаты позволят усовершенствовать имеющиеся и разработать новые научно обоснованные инновационные агротехнологические приёмы, применение которых в значительной степени уменьшит процент раннего опадения завязей, нивелирует негативное влияние периодичности плодоношения, тем самым позволит регулировать урожайность по годам, делая её более прогнозируемой и регулируемой в зависимости от потребностей потребителя. Эти приёмы будут способствовать регулированию урожайности по годам, обеспечивая более прогнозируемые и управляемые результаты в соответствии с потребностями рынка.

Литература

1. Челебиев Э. Ф. Хозяйственно-биологическая оценка сортов и форм яблони для селекции и промышленного выращивания. Дисс. канд. с.-х. наук. Ялта: ФГБУН НБС-ННЦ РАН, 2021. 194 с.
2. Ульянич Л. П. Агротехнологические приемы управления продуктивностью яблони в предгорной зоне Краснодарского края. Дисс....канд. с.-х. наук. Краснодар: КубГАУ, 2007. 155 с.
3. Итоги сельскохозяйственной микропереписи за 2021 год по республике Крым. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://82.rosstat.gov.ru/folder/195988> (дата обращения 28.12.2023).
4. Трубилин А. И., Петрик Г. Ф., Прудников А. Г. Прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур. Краснодар: Изд-во КубГАУ, 2017. 95 с.
5. Соловьев А. В., Трунов Ю. В., Куличихин И. В. Продуктивность сортов яблони в интенсивных садах Липецкой области // Достижения науки и техники АПК. 2022. Т. 36. № 12. С. 5–9. DOI: 10.53859/02352451_2022_36_12_5.
6. Куличихин И. В., Трунов Ю. В., Соловьев А. В., Меделяева А. Ю. Влияние ручного прореживания на среднюю массу плодов яблони в интенсивном саду в условиях ЦЧР // Наука и Образование. 2021. Т. 4. № 3. Статья № 68.
7. Гудковский В. А., Назаров Ю. Б., Кожина Л. В., Балакирев А. Е. Возможности прогноза предуборочного опадения плодов яблони сорта Мельба по содержанию этилена в листьях // Плодоводство и ягодоводство России. 2015. Т. 41. С. 94–98.
8. Гудковский В. А., Назаров Ю. Б., Кожина Л. В., Флягин А. И. Регулирование опадения плодов яблони сорта Жигулёвское // Материалы научно-практической онлайн-конференции «Перспективы использования инновационных форм удобрений, средств защиты и регуляторов роста растений в агротехнологиях сельскохозяйственных культур». М.: ФГБНУ «ВНИИ Агрохимии», 2020. С. 44–49. DOI: 10.25680/VNPA.2019.45.90.109.
9. Хорт Д. О., Кутырёв А. И., Смирнов И. Г., Воронков И. В. Разработка системы автоматизированного управления агротехнологиями в садоводстве // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2021. № 15(2). С. 61–68. DOI: 10.22314/2073-7599-2021-15-2-61-68.
10. Смирнов И. Г., Хорт Д. О., Кутырев А. И. Интеллектуальные технологии и роботизированные машины для возделывания садовых культур // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2021. № 15(4). С. 35–41. DOI: 10.22314/2073-7599-2021-15-4-35-41.
11. Tong S., Yue Y., Li W., Wang Y., Kang F., Feng C. Branch identification and junction points location for apple trees based on deep learning // Remote Sensing. 2022. No. 14(18). Art. No. 4495. DOI: 10.3390/rs14184495.
12. Shurygin B., Smirnov I., Chilikin A., Khort D., Kutyrev A., Zhukovskaya S., Solovchenko A. Mutual augmentation of spectral sensing and machine learning for non-invasive detection of apple fruit damages // Horticulturae. 2022. No. 8. Art. No. 1111. DOI: 10.3390/horticulturae8121111.
13. Benos L., Tagarakis A. C., Doliias G., Berruto R., Kateris D., Bochtis D. Machine learning in agriculture: a comprehensive updated review // Sensors. 2021. No. 21(11). Art. No. 3758. DOI: 10.3390/s21113758.
14. Yildirim Ş., Ulu B. Deep learning based apples counting for yield forecast using proposed flying robotic system // Sensors. 2023. No. 23(13). Art. No. 6171. DOI: 10.3390/s23136171.
15. Hu J., Fan C., Wang Z., Ruan J., Wu S. Fruit detection and counting in apple orchards based on improved Yolov7 and multi-object tracking methods // Sensors. 2023. No. 23(13). Art. No. 5903. DOI: 10.3390/s23135903.
16. Liakos K. G., Busato P., Moshou D., Pearson S., Bochtis D. M Machine learning in agriculture: a review // Sensors. 2018. No. 18(8). Art. No. 2674. DOI: 10.3390/s18082674.
17. Terven J., Córdova-Esparza D-M., Romero-González J-A. A Comprehensive review of YOLO architectures in computer vision: from YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS // Machine Learning and Knowledge Extraction. 2023. No. 5(4). P. 1680–1716. DOI: 10.3390/make5040083.
18. Wang D., He D. Channel pruned YOLO V5s-based deep learning approach for rapid and accurate apple fruitlet detection before fruit thinning // Biosystems Engineering. 2021. No. 210(6). P. 271–281. DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2021.08.015.
19. Sun Y., Zhang D., Guo X., Yang H. Lightweight algorithm for apple detection based on an improved YOLOv5 model // Plants. 2023. No. 12. Art. No. 3032. DOI: 10.3390/plants12173032.
20. Hu T., Wang W., Gu J., Xia Z., Zhang J., Wang B. Research on apple object detection and localization method based on improved YOLOX and RGB-D images // Agronomy. 2023. No. 13(7). Art. No. 1816. DOI: 10.3390/agronomy13071816.
21. Sulaiman A., Anand V., Gupta S., Alshahrani H., Reshan M. S. A., Rajab A., Shaikh A., Azar A.T. Sustainable apple disease management using an intelligent fine-tuned transfer learning-based // Sustainability. 2023. No. 15(17). Art. No. 13228. DOI: 10.3390/su151713228.

22. Si H., Wang Y., Zhao W., Wang M., Song J., Wan L., Song Z., Li Y., Fernando B., Sun C. Apple surface defect detection method based on weight comparison transfer learning with MobileNetV3 // *Agriculture*. 2023. No. 13. Art. No. 824. DOI: 10.3390/agriculture13040824.
23. Wang H., Feng J., Yin H. Improved method for apple fruit target detection based on YOLOv5s // *Agriculture*. 2023. No. 13(11). No. 2167. DOI: 10.3390/agriculture13112167.
24. Maxwell A. E., Warner T. A., Guillén L. A. Accuracy assessment in convolutional neural network-based deep learning remote sensing studies – part 1: literature review // *Remote Sensing*. 2021. No. 13(13). Art. No. 2450. DOI: 10.3390/rs13132450.
25. Хорт Д. О., Кутырёв А. И., Смирнов И. Г., Моисеев Г. В., Соловьёв В. И. Управление движением сельскохозяйственной автономной роботизированной платформы // *Сельскохозяйственные машины и технологии*. 2023. № 17(1). С. 25–34. DOI: 10.22314/2073-7599-2023-17-1-25-34.

References

1. Chelebiev E. F. Economic and biological assessment of apple varieties and forms for breeding and industrial cultivation. Dissertation ... Cand. Sc. (Agr.). Yalta: Nikitsky Botanical Gardens – National Scientific Center of the RAS, 2021. 194 p.
2. Ulyanich L. P. Agrotechnological techniques for managing the productivity of apple trees in the foothill zone of the Krasnodar Territory. Dissertation ... Cand. Sc. (Agr.). Krasnodar: Kuban State Agrarian University, 2007. 155 p.
3. The results of the agricultural micro-census for 2021 in the Republic of Crimea. [Electronic resource]. Access point: <https://82.rosstat.gov.ru/folder/195988> (reference's date 28.12. 2023)
4. Trubilin A. I., Petrik G. F., Prudnikov A. G. Forecasting crop yields. Krasnodar: Kuban State Agrarian University Publ., 2017. 95 p.
5. Solovyov A. V., Trunov Yu. V., Kulichikhin I. V. Productivity of apple varieties in intensive orchards of the Lipetsk region // *Achievements of Science and Technology of AIC*. 2022. Vol. 36. No. 12. P. 5–9. DOI: 10.53859/02352451_2022_36_12_5
6. Kulichikhin I. V., Trunov Yu. V., Solovyov A. V., Medelyaeva A. Yu. The influence of manual thinning on the average weight of apple fruits in the intensive garden in the conditions of the CCR // *Science and Education*. 2021. Vol. 4. No. 3. Art. No. 68.
7. Gudkovsky V. A., Nazarov Yu. B., Kozhina L. V., Balakirev A. E. Forecast possibility of preharvest abscission of Melba apples on the content of ethylene in leaves // *Pomiculture and Small Fruits Culture in Russia*, 2015. Vol. 41. P. 94–98.
8. Gudkovsky V. A., Nazarov Yu. B., Kozhina L. V., Flyagin A. I. Regulation of the fall of apple fruits of the Zhigulevskoye variety // *Materials of the scientific and practical online conference “Prospects for the use of innovative forms of fertilisers, plant protection products and growth regulators in crop agrotechnologies”*. Moscow: Pryanishnikov Institute of Agrochemistry, 2020. P. 44–49. DOI: 10.25680/VNIIA.2019.45.90.109.
9. Khort D. O., Kutyrev A. I., Smirnov I. G., Voronkov I. V. Development of an automated management system for agricultural technologies in horticulture // *Agricultural Machinery and Technologies*. 2021. No. 15(2). P. 61–68. DOI: 10.22314/2073-7599-2021-15-2-61-68.
10. Smirnov I. G., Khort D. O., Kutyrev A. I. Intelligent technologies and robotic machines for garden crops cultivation // *Agricultural Machinery and Technologies*. 2021. No. 15(4). P. 35–41. DOI: 10.22314/2073-7599-2021-15-4-35-41.
11. Tong S., Yue Y., Li W., Wang Y., Kang F., Feng C. Branch identification and junction points location for apple trees based on deep learning // *Remote Sensing*. 2022. No. 14(18). Art. No. 4495. DOI: 10.3390/rs14184495.
12. Shurygin B., Smirnov I., Chilikin A., Khort D., Kutyrev A., Zhukovskaya S., Solovchenko A. Mutual augmentation of spectral sensing and machine learning for non-invasive detection of apple fruit damages // *Horticulturae*. 2022. No. 8. Art. No. 1111. DOI: 10.3390/horticulturae8121111.
13. Benos L., Tagarakis A. C., Dolias G., Berruto R., Kateris D., Bochtis D. Machine learning in agriculture: a comprehensive updated review // *Sensors*. 2021. No. 21(11). Art. No. 3758. DOI: 10.3390/s21113758.
14. Yıldırım Ş., Ulu B. Deep learning based apples counting for yield forecast using proposed flying robotic system // *Sensors*. 2023. No. 23(13). Art. No. 6171. DOI: 10.3390/s23136171.
15. Hu J., Fan C., Wang Z., Ruan J., Wu S. Fruit detection and counting in apple orchards based on improved Yolov7 and multi-object tracking methods // *Sensors*. 2023. No. 23(13). Art. No. 5903. DOI: 10.3390/s23135903.
16. Liakos K. G., Busato P., Moshou D., Pearson S., Bochtis D. Machine learning in agriculture: a review // *Sensors*. 2018. No. 18(8). Art. No. 2674. DOI: 10.3390/s18082674.
17. Terven J., Córdova-Esparza D-M., Romero-González J-A. A Comprehensive review of YOLO architectures in computer vision: from YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS // *Machine Learning and Knowledge Extraction*. 2023. No. 5(4). P. 1680–1716. DOI: 10.3390/make5040083.

18. Wang D., He D. Channel pruned YOLO V5s-based deep learning approach for rapid and accurate apple fruitlet detection before fruit thinning // Biosystems Engineering. 2021. No. 210. P. 271–281. DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2021.08.015.
19. Sun Y., Zhang D., Guo X., Yang H. Lightweight algorithm for apple detection based on an improved YOLOv5 model // Plants. 2023. No. 12. Art. No. 3032. DOI: 10.3390/plants12173032.
20. Hu T., Wang W., Gu J., Xia Z., Zhang J., Wang B. Research on apple object detection and localization method based on improved YOLOX and RGB-D images // Agronomy. 2023. No. 13(7). Art. No. 1816. DOI: 10.3390/agronomy13071816.
21. Sulaiman A., Anand V., Gupta S., Alshahrani H., Reshan M. S. A., Rajab A., Shaikh A., Azar A. T. Sustainable apple disease management using an intelligent fine-tuned transfer learning-based model // Sustainability. 2023. No. 15(17). Art. No. 13228. DOI: 10.3390/su151713228.
22. Si H., Wang Y., Zhao W., Wang M., Song J., Wan L., Song Z., Li Y., Fernando B., Sun C. Apple surface defect detection method based on weight comparison transfer learning with MobileNetV3 // Agriculture. 2023. No. 13. Art. No. 824. DOI: 10.3390/agriculture13040824.
23. Wang H., Feng J., Yin H. Improved method for apple fruit target detection based on YOLOv5s // Agriculture. 2023. No. 13(11). Art. No. 2167. DOI: 10.3390/agriculture13112167.
24. Maxwell A. E., Warner T. A., Guillén L. A. Accuracy assessment in convolutional neural network-based deep learning remote sensing studies – part 1: literature review // Remote Sensing. 2021. No. 13(13). Art. No. 2450. DOI: 10.3390/rs13132450.
25. Khort D. O., Kutyrev A. I., Smirnov. I. G., Moiseev G. V., Solovyov V. I. Agricultural autonomous robotic platform motion control // Agricultural Machinery and Technologies. 2023. No. 17(1). P. 25–34. DOI: 10.22314/2073-7599-2023-17-1-25-34.

UDC 631.171.004.3:004.932

Kutyrev A. I., Filippov R. A.

APPLICATION OF CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS FOR FRUIT DROP DETECTION IN APPLE TREES

Summary. *The use of machine learning algorithms to factor in fruit loss enables the creation of predictive models for estimating the potential yield of fruit crops. The article presents research results (2023) on the application of Transfer Learning in Convolutional Neural Networks (CNNs) for the recognition and classification of apple fruit set on images to assess the degree of fruit drop and, therefore, estimate the subsequent yield. The study utilized modern YOLOv8x-n models, which were categorized by complexity based on the number of parameters. A dataset of 2000 annotated images of ‘Marat Busurin’ apple fruit at the phenophase of petal fall was collected in an industrial orchard using a GoPro HERO 11 action camera. Various software tools and libraries, including CUDA, TensorFlow, Keras, PyArrow, NumPy, OpenCV, matplotlib, etc., were used for training CNN models and analyzing results. The training process was conducted on an NVIDIA Tesla T4 GPU. Precision and Recall metrics obtained during model training were used to evaluate the accuracy and completeness of YOLOv8x-n, as well as to calculate the average precision (mAP50) at each training epoch. Each recognized object in test images was classified and enclosed in a bounding box, allowing for result visualization. Recognition and classification of fruit set on an industrial plantation enables quantitative accounting with an average precision of no less than 0.63 mAP. The average frame processing speed of trained models for the test dataset was 19.7 frames per second. Field research analysis revealed that the majority of fruit set dropped in June, accounting for an average of 43% of the total number of fruit set, while 14% of fruits dropped in July and August, before harvest. The results confirm the feasibility of using modern YOLOv8 convolutional neural network models for accurate monitoring of fruit set drop dynamics throughout the fruit ripening vegetative cycle.*

Keywords: *convolutional neural networks, transfer learning, recognition and classification, prediction, yield management, fruit drop, phenophase, apple tree.*

Кутырёв Алексей Игоревич, заведующий лабораторией интеллектуальных цифровых систем мониторинга, диагностики и управления процессами в сельскохозяйственном производстве, ведущий научный сотрудник, ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»; 109428, Россия, Москва, 1-й Институтский проезд, 5; e-mail: alexeykutyrev@gmail.com.

Филиппов Ростислав Александрович, ведущий научный сотрудник лаборатории машинных технологий для возделывания и уборки плодово-ягодных культур ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»; 109428, Россия, Москва, 1-й Институтский проезд, 5; e-mail: rostislav-filippov@yandex.ru.

Kutyrev Aleksey Igorevich, leading researcher, head of the Laboratory of intelligent digital systems for monitoring, diagnostics and process management in agricultural production, FSBSI “Federal Scientific Agroengineering Center VIM”; 5, 1st Institutskiy proezd, Moscow, 109428, Russia; e-mail: alexeykutyrev@gmail.com.

Filippov Rostislav Aleksandrovich, leading researcher of the Laboratory of machine technologies for cultivation and harvesting of fruit and berry crops, FSBSI “Federal Scientific Agroengineering Center VIM”; 5, 1st Institutskiy proezd, Moscow, 109428, Russia; e-mail: rostislav-filippov@yandex.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания выполнения научно-исследовательской работы по теме № FGUN-2022-0011 «Разработать инновационные технологии и технические средства для автоматизации и роботизации процессов в садоводстве и питомниководстве».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 27.02.2024

Дата принятия к печати – 20.03.2024